

ӘДЕБИ МОДЕРН: АДАМ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ**¹Әшіров Жәнібек Сатыбалдыұлы,**PhD докторант, аға оқытушы, zhanashir@mail.ru, +7 771 459 30 01**²Қуттыбаев Шоанхан Дуйсенханович,**

PhD доктор, аға оқытушы,

³Иманғали Өркен,

PhD доктор, аға оқытушы

^{1,2,3}Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Кіріспе. Дәстүрлі әдебиеттегі табиғат суреттері туындының көркемдік кеңістігінің құрамдас бөлігі екендігі белгілі. Көркем туындыдағы пейзаждық суреттемелердің қызметі сан алуан: композициялық құрылымнан қаһарманның рухани күйін танытатын кеңістік пен субъект арасындағы байланыс - психологиялық параллелизмге дейін автордың эстетикалық талғамы мен әдеби мақсатына орай шебер пайдаланылып отыратын-ды. Алайда, адамзат өркениетінің урбанизация мен индустриализацияға негізделген даму сипаты әдебиеттегі табиғат мәселесін шығарманың композициялық құрылымында ғана емес, тақырыптық-идеялық деңгейінде сөз етуге мәжбүр етті. Адам мен табиғат арасындағы күрделі қарым-қатынас тарихын таным тарихынан бөліп алып бөлек қарастыруға келмейді. Адамзаттың өркениетті даму тарихында табиғатқа деген көзқарас дәуірлер тудырған канондар пайымдарға сәйкес өзгеріп отырғаны белгілі. Адам мен табиғат арасындағы қатынас біріншісінің сана дамуының нәтижесі ретінде философиялық тұжырымдар ретінде тіркеліп отырды. Табиғат қай кезде де таным нысаны ретінде қарастырылған. Антикалық кезеңдерден біздің дәуірімізге дейін біз табиғатты әрқилы түсіндік: қорқынышты күштер ретінде таныдық, мадақтадық, пір тұттық, бағындыруға тырыстық. Адам үшін табиғат қашан да қызықты да тылсым таным нысаны. Қазіргі адамзат қоғамының өкілдері, біздер, табиғаттан басқа мекеннің жоқ екенін түсіндік, оны бағындырудың орасан зардабын көрдік. Табиғи-экологиялық процестердегі баланстың бұзылуы адам мен табиғат арасына модернистік қарам қатынастың қажеттілігін көрсетті. Бүгінгі адам тұтынушылық қажеттіліктерден туындайтын табиғи тепе-теңдіктің бұзылуы экологиялық апат-катастрофа ұласып бара жатқанын түсінді. Бүгінгі адам армагедон-ақырзаманға ұласатын экологиялық апат-катастрофаның өзіне ғана емес, жер бетіндегі бүкіл тіршілік атаулыға қауіп төндіретінін ұғынды. Бүгінгі адам ортақ тұжырымдар мен конвенциялар арқылы

әлемдегі экобаланстың сақталуын жанталаса қамтамасыз етуге кірісті. Қазіргі экожүйенің құқықтық мәртебесі Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының «Біз қалайтын болашақ» атты құжат-тұжырымында: «Мы признаем, что планета Земля и ее экосистемы — это наш дом и что выражение «Мать-Земля» широко распространено в ряде стран и регионов, и отмечаем, что ряд стран признают права природы в контексте поощрения устойчивого развития. Мы убеждены в том, что для обеспечения правильного баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо постараться достичь гармонии с природой» - деп анықталған [1].

Адам тұрмысының жайлылығы мен оңтайлылығын табиғат ресурстарын экожүйенің балансын ескермей тұтыну арқылы арттырудың біржақты саясаты қазақ топырағын да айналып өткен жоқ. Осы себепті де болар, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жылдарында осы саладағы әлемдік келісімдер мен конвенцияларды ратификациялап келеді. Еліміз 1992 жылы БҰҰ-ның Рио де Жанейро (Бразилия) қаласында қабылданған Климаттық өзгерістер туралы негіздемелік конвенцияны ратификациялап, 1995 жылы осы негізде Республика Президентінің «Климаттың өзгеруі жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының негізгі Конвенциясын бекіту туралы» жарлығы шықты, бірқатар заңды күші бар құжаттар әзірленді [2]. Республика билігі Климаттық өзгерістер туралы негіздемелік конвенцияның қосымша құжаты – Киото Хаттамасына (1997) қол қойды.

Әлемдік қауымдастықтар қоршаған ортаны сақтау туралы қарарлы шешімдер қабылдап жатқан тұста, экологиялық апат пен оның зардаптары әдебиет әлемінің проблематикасынан тысқары тұрмады. Адам мен табиғат арасындағы кереғар күрес тақырыбы көркем ойдың дамуындағы белесті кезең болып көрінді. Табиғатқа еліктеуді эстетикалық категория (мимесис) санайтын әуел бастағы сөз өнері ХХ ғасырдың жасампаз тіршілігінде қоршаған ортаның адам әрекетіне деген үнсіз қарсылығын бірінші болып сезінді. Сол үнсіз қарсылықты «Человек какое-то изделие рук в своих руках держит, а в нем обязательно что-то от природы позаимствовано: щепка какая-нибудь, либо камешек, либо металла малый кусочек. Без природы, без такого заимствования человек не встанет, не сядет, шага не шагнет, только вот он об этом редко-редко когда припомнит. А ведь все это по отношению к природе «груз-200». Эту же привычку человек перенес и на самого себя: самого себя он превращает в «груз-200». Это – запросто» - деген де сөз өнерінің майталмандары болатын [3].

Негізгі бөлім. Адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылықтың бастауы, адам танымындағы өзгерістерде жатыр. Адам танымы ағартушылық пен рационализмге бой алдырған кезеңдерден философиялық пайымдағы модернизм бастау алады десек, дәл осы пайымның болашақ және алғашқы құрбаны табиғат пен қоршаған орта болды. Кортезиандық танымның жеңісі болмысты дуалистік екі лагерге бөліп, табиғатты адам ақылына табындыруға тырысты. Табиғатты табындыруға талпынған таным қарқынды дамыды да, ХІХ ғасыр философиясында «Жануар өзін ғана жасайды, ал адам бүкіл табиғатты жасайды, жануардың нәтижесі оның физикалық ағзасымен тікелей байланысты болады. Адам табиғатты өзгертіп, оның материалдарынан өзінің ерекше әлемін, мәдениет әлемін жасайды», - деп түрлене түсті [4, 204]. Бұл философиялық тезис ХХ ғасырдағы әдебиет айдынында «Адамға табын жер енді» (О. Сүлейменов, 1961) болып түзілді.

Кең мағынасында алғанда Модернити кезеңінің, Модернизмнің басты философиялық тезистері өзіне дейінгі архаика саналған қоғам құндылықтарына деген антитезистік сипатымен ерекшеленетіні белгілі. Өткенге антитезис түзу үдерісі модерндік дүниетанымның өз бастауларын да шарпыды. Модернизмнің өз бастауларына да күмән танытуы ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басында орын алды. Дәл осы кезеңдердегі әдеби өнер табиғаттың тылсым сұлулығын суреттеуден гөрі адам мен табиғаттың байланысын, экожүйе ретіндегі үйлесімін саралауға басымдық берді. Бұл басымдық әдебиет әлемінде табиғат пен оның «Homo Sapiens» деп аталатын төл туындысы – саналы адамның қарым қатынасы жайлы соны философиялық пайымдаулар, эстетикалық, әлеуметтік көзқарастар қалыптастырды.

Адам мен табиғат байланысының көркем әдебиетте суреттелуі. Сөз өнері, әрине, табиғатты тану туралы ғылым емес, алайда қай ағымдағы болсын әдебиеттің объектісі – өмір, предметі – адам екендігін ескерсек, өнер атаулыға ортақ мазмұн – «адамның ойы, арманы, құштарлығы, мұраты; өнер туындысының қандай түрі болсын, әрқайсысы өз тілінде өмірдегі, қоғамдағы адам тіршілігінің мәні мен мағынасын ғана баяндап жатады. Кез келген әдеби шығарманың бетін ашсақ болғаны, іздеп табарымыз, тауып толғанарымыз – адам тағдыры, адамгершілік сыры» [5, 166] екендігі ашылады. Ал экологиялық апатпен арпалысқан адамның ой-арманы мен арман-мұраты өзгеше мүсінделері хақ. Адамзат өркениетінің Табиғат Анаға деген қысастығын көрген адам қоғамнан жерініп, кісікиіктеніп кетуі де заңды құбылыс санатында қабылданады.

Қазақ топырағындағы апатты аймақ адамының тағдырын табиғат тағдырымен бірге қарастырған кесек туынды – жазушы Әбдіжәмил Нұрпейісовтың «Соңғы парыз» роман-дилогиясы. Алғашқы әдеби дебютін соғыс тақырыбындағы «Курляндия» романынан бастаған Әбдіжәмил Нұрпейісов шығарашылығының басты нысаны туған жері – Арал аймағындағы адам тағдырымен байланысты айқындалып келеді. Жазушының шығармашылық жолы мен Арал тағдырының арасында да әсем бір паралель түзілгендей. Алып теңіздің аласұра буырқанған жылдарында жазушы қаламынан «Қан мен тер» сынды трилогия туса, қазыналы өңірдің экологиялық апатты жылдарында жазушының жанайқайы «Соңғы парыз» болып көрініп, қаламгерлік қарымға тоқтау салынды. «Соңғы парыз» роман-дилогиясы – жазушы шығармашылығының есептік межесі. Аталған шығарма ең алғаш рет басылым бетінде 1983 жылдан жарияланса да, жазушының ширек ғасырлық жанкешті еңбегі осы шығараны экологиялық тақырыптағы әлемдік классикаға айналдырды.

Талдау. Роман-дилогиядағы оқиғалардың негізгі орны мен уақыты Арал аймағындағы арпалысқа толы бір күн мен бір түнді қамтиды. Автор көркемдік уақыт тұрғысынан шығарманың кульминациялық кезеңін (бір күн, бір түн) өзектей отырып, шиеленісті сәттің логикалық бастауларын ретроспективті ой оралымдары арқылы тарқатады. Апатты аймақ тағдыры шығарманың өн бойындағы композициялық шиеленіске себеп болып отырады. Жәдігер мен Әзім арасындағы мінез бен дүниетаным қайшылығы да табиғатқа деген көзқарастан туындайды. Көркемдік кеңістіктің барынша жұтандығы мен осы пейзаждық фон кейіпкерлердің мінез әлемімен барынша үйлес. Роман-дилогиядағы негізгі идеялық полюстер бала кезден бірге өскен қос кейіпкер Жәдігер мен Әзім арасында өрбиді. Модернизм деп аталатын философиялық дүниетанымға тән белгілер шығарманың баяндау сипаты мен құрылымынан, идеялық пайымынан көрініс береді. Модернистік дүниетанымның идеялық күретамыры шығармадағы басты әрекет иесі (ой елегінің иесі) Жәдігердің кейіпкерлік болмысын айқындайды. Жәдігер – жоғары білімін Алматыда алып, туған жерінің еңбек майданына араласуға барған мамандық иесі. Қайын енесінің сөзімен айтқанда, «дипломды балықшы». Жұбайы – Бәкизат, бала кезден бірге өскен, кейіннен арасы суыған досы – Әзім. Шығарма осы үш кейіпкердің арасындағы қарым-қатынастан туындайтын желіге құрылған. Жалаң, сыдыртып оқыған сырт көзге бірінші түсетін образ ашушы конфликт осы үштік арасында өткендей көрінгенмен, Жәдігердің ретроспективалық сюжеттердегі құбылыстары

шығарманың конфликт тудырушы элементтің кейіпкердің ішкі әлемінде екендігін айқындайды. Шығармадағы кейіпкерлерді шартты түрде екі топ-лагерге топтастыруға болатындай. Олардың бір тобы үйлесімі бұзылған табиғи ортада ежелден келе жатқан ата кәсіпті жалғастыруға жанын сала кірісіп жүрген топ болса, екіншісі топ өкілдері аз мансапты мұрат тұтатын, сол арқылы жақсы үй, жайлы төсекті жаны қалайтындар. Ауыл арасындағы Бәкизат, Жуан Жақайым, Қозы Қарын, үлкен қаладағы Әзім сынды кейіпкерлер осы топтың өкілдері. Бұл сынайдағы кейіпкерлерге ортақ дүниетаным бар: адамның табиғаттан тартып алмақ жетістігі мен жасанды мәдениеттің жақсылығына ұмытылу.

- Әзім...

- Ие, Бәтiш?

- Соңыра тартылған теңіздің орнына салынған үйлерде... ана астанадағыдай ыстық су, ванна, сауна...

- Әрине, Астанадағыдан әлдеқайда жақсы болады. Өйткені, керек жабдықтың бәрін шетелден сатып аламыз ғой.

- Тама-ша! Тек, оған алтын, валюта..

- Табылады, табамыз. Жаңа айттым ғой, соңыра теңіз тартылғасын Арал ойпатынан тың игеріп, мақта егеміз» [6,19]. Мәдени жасандылық берекесі кете бастаған теңіз бойы сахарасында тіпті аянышты кейіпте танылады. Қала, ауыл белсенділерінің ортасын танытатын қонақ, дастархан басындағы рәміздер мен қабылдаулар халықтық дәстүрлі танымға барынша жат: «Аузы басы қимылдап, сөйлеп жатқаны таңғалдырды. Бұл не дейді екен деп тыңдап еді: «ыдысыңа ас салайын ба?», дей ме.. «прибор әперейін» дей ме?.. Соны сұрамай өзі біліп істесе, құдды қолы сынып, немесе аузы қисайып кететіндей» [7,179].

Роман-диалогиядағы ата кәсіп иелері саналатын қарапайым халық өкілдері Сары Иван, Көткеншек Көшен, Сары Шая, Қожбан сынды кейіпкерлер образдарынан өліара кезеңнің хаостық сипаты байқалады. Жалпы, «Соңғы парыз» деп аталып кеткен роман-диалогиядан моралдық-адамгершілік тұғыры биік, кесек тұлғалы образ табу қиын. Автордың Арал өңірін сөз еткен алдыңғы трилогиясы – «Қан мен Тердегі» кесек бітімді Кәлен, от ауызды Рай, үнемі өсу үстінде көрінетін Еламан сынды болмысы бүтін кейіпкерлерді «Соңғы парыздан» кездестіремін деу әбестік болар еді. Олай болатыны роман диалогияның айтар ойы да, арқалаған жүгі де басқа. Осы себепті де жазушы Ә. Кекілбаев: «Сондай да бір күн болған», «Сондай да бір түн болған дейтін екі кітаптан тұратын диалогия жанрлық-стильдік бітімі жағынан да, концепциялық

өзекті ойы жағынан да ұлттық прозамыздағы бүгін таңдағы оқшау құбылыс. Ол біздің жаңа әдебиетіміздің жаңа арнасын салып беретін алғашқы мұзжарғыштай. Біздің прозамыз бен драматургиямызда жаңа бір ағым басталатындай. Оған «зая ғұмыр әдебиеті» деп ат қойсақ жарасатындай», - деп пікір білдіреді [8, 204]. Дилогиядағы көп кейіпкердің даралық сипатына қарағанда, тарихи-элеуметтік фон түзуші ортақ белгілері басым. Мәселен, Сары Шая мен Көткеншек Көшен бейнелерінен бейбіт замандағы ақсақалдық пен даналық байқалмайды. Көшеннің аузымен баяндалантын әлқисса (сказ) түріндегі оқиғадағы Сары Шаяның әрекеттері адамгершілік нормаларына жат. Сары Шая мен Көшен арасындағы оқиғалар мен диалогтардан да қарттық даналық іздерін көре алмаймыз. Бұл тізбектегі кейіпкерлер шоғыры ата дәстүрден мақұрым қалған және де жаңа жапсырынды өркениетті игере қоймаған өліара кезеңнің зая ғұмыр өкілдеріне жасаған авторлық меңзеу-белгі. Осы меңзеу арқылы автор экологиялық апат аймағындағы адам мінезінің де эрозияға ұшырайтынын емеурінмен танытқандай. Қозы Қарын, Жуан Жақайым сынды кейіпкерлер лагеріндегі латентті белгі – тоғышарлық пен дүниеқоңыздық. Осы екі топтың көшбасында - екі кейіпкер. Бірі – Жәдігер, бірі – Әзім. Әзім өзі тақілеттес кейіпкерлерден айлакер, әккі мінезімен ерекшеленеді. Автор Әзімнің осы ерекшелігін авторлық ремаркаларда, кейіпкер көзімен беріп отырады. Романда колхоз сахнасында «құдайсыздар ұйымына» мүше, үстінде ақ көйлек, қызыл галстугы бар бала Әзімнен Мәскеудегі Қазақстанның тұрақты өкілдігінен ақша сұрап айла жасайтын Әзімді, атақ-даңқ базарында ары мен Аралын сататын Әзімді көреміз. Әзім туралы авторлық позиция Жәдігер арқылы көрініс тапқандықтан барынша салқын. Сондықтан да «әдемі ақ сары баланың көп арасын киіп жарып, ән салатын жерде тартынбай ән салатын, домбыра тартатын жерде тартынбай домбыра тартатын» Әзімнен «Қан мен Тердегі» Тәңірбергенге тән тәтті тіл, кексе мінез тартымдылығы көрінбейді. Авторлық позицияның салқындығы сонша, екінші кітаптың екінші бөлімінде берілетін Әзімнің мінәжәті іспетті баяндауларда да оқырман алдында ақталып шыға алмайды. Тіпті Бәкизаттың әйелдік әрекеттеріне кешіріммен қарайтын автор Әзімнің шығармадағы позициясына жылылық танытпайды. Өзін өзгеден айласымен артық деп санайтын Әзімге авторлық үкім қатал. Көркемдік шешім Әзімге туған жерінің топырағын да қимайды, Ресеймен шекаралас аймақтағы бір қаладан бір-ақ шығарады. Шығармадағы модернистік белгілер – қоғамды жатсыну, жаны жалаңаштану басты қаһарман Жәдігердің кейіпкерлік келбетінен айқын байқалады. Шығармада Әзім өзі тәрізді атақ-даңқ қуған, дүниеқоңыз тоғышар

топтың (Қозы Қарын, Жуан Жақайым, Бәкизат, Бәкизаттың анасы) көсемі, яғни осы мазмұндағы қоғамның бір мүшесі ретіндегі позицияны иеленсе, Жәдігер өркениет саналатын қала қауымынан ғана емес, теңізден тіршілік сауған өзі тақілеттес балықшылардан да бойын аулақ ұстайды, жан әлемін жасырып бағады. Теңіз жағасындағы қамыс қос басындағы балықшылар арасында да өзін жалқы сезінеді. Ішінде Бәкизаты, басқасы бар, Балықшы Көшені мен Сары Иваны, Сары Шаясы бар кереғар қоғамның қайсысынан да өзін іздейді. Кейіпкердің өткен өміріндегі жан жалғыздығын қоғамнан жасыру мен заманның дүрмегіне ілесу әрекеті сең үстіндегі шиеленісті уақытағы баяндау биігінен қарағанда бірде сарказмға саятын күлкі тудырса, бірде көзсіз ерлікке бастайды. Сарказмға саятын күлкілі әрекет соңы символдық меңзеумен түйінделеді. Курорттан оралған келіншегін қарсы алуында Жәдігер Бәкизатқа горшоктағы гүл сыйлайтын оқиғалық ситуация «...Аралдың қолы ұсынықты бір баласы ақ гипстен үйтіп-бүйтіп ұсқынын келтірген тақыр бас көсемнің бюстінің дәл түбіне» қоя салуымен түйінделеді. Осы бір сынық сөйлемнің өзінде кейіпкердің сол қоғамға деген бағасы эмоцианалды лексикамен ақтарыла суреттелген. Жәдігердің қоғамды, сол кезде қалыптасқан жағдайды жатсынуы шығармада үздіксіз желі болып тартылып отырады. Тіпті кейіпкердің балықшылар қосынан келген бетте моншаға бет алуы да сол қоғамнан қашқандай әсер қалдырады. Кейіпкердің жан құлазуының психологиялық мотивировкасы шығарманың өн бойына тақырып болып тартылған табиғат мәселесімен өзектеледі. Балықшы ауылдағы «опан-топаны шығып қираған үй» - үдере көшкен ауылдың орны, елі көшкен жұрттағы күніренген халық, жатырынан індетке шалдығып туылған кемтар балалар, табаны тұз болып тартылған теңіз кейіпкердің жан әлеміндегі әлемтапырақ жағдайға нанымды мотивировкалық фон түзеді. Жан әлемінің жалғыздығы болып тартылған линия шығарманың шиеленісіне ұласып, кейіпкерді ашық теңіздегі сең үстіне шығарады. Сең үстіндегі алып арпалыс табиғаттың алып күшінің алдындағы адамның әлсіздігі танытады. Автор Жәдігердің жан арпалысын бейнелеуде модернистік (сана ағымы, елес, т.б.) әдеби амалдарды еркін пайдаланады. Шығарманың кульминациялық шешімінде Жәдігердің кеудесіндегі кішкентай құстың шырылап ұшуы халықтың дүниетанымдағы адам жанының кеудеден ұшуымен шебер шендестірілген.

«Табиғи ортадағы адамның жалғыздығы, жаңаны жатсынуы Ш. Айтматовтың «Боранды бекет» романының да айшықты ерекшелігі болып табылады. Автор кейіпкер болмысы арқылы модернистік философияға тән дүниетанымды көркемдік кеңістікте шебер айшықтайды. «Боранды бекеттегі»

табиғат – априори. Романдағы табиғат уақыт пен кеңістік сияқты трансцендентальді ұғымдардың (Найман анадан ғылыми техникалық прогреске дейінгі) үнсіз куәсі, априори - ата дәстүр білім мен апостериори – ғылыми техникалық прогресс арасындағы күрестің төрешісіндей көрінеді» [9, 60]

«Бұл өлкеде пойыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан шығысқа қарай жүйткіп жатады...

Бұл өлкеде темір жолдың қос қапталынан басталып сақара сар даланың кіндік тұсы – Сарыөзектің ұланғайыр жазығы көсіліп жатады.

Бұл өлкеде қашықтық атаулы, уақыттың Гринвич меридианы бойынша өлшенгеніндей, темір жолдың алыс жақындығына қарай өлшенеді.

Ал пойыздар шығыстан батысқа қарай, батыстан шығысқа қарай жүйткіп жатады» [10, 10].

Шығармадағы Боранды разъездінің көркем кеңістіктік функциясы табиғат пен адамзаттың ақыл-ой жетістігінің, ғылыми-техникалық өркениеттің тоқайласар тұсы болып анықталған. Осы себепті де табиғат пен ғылыми-техникалық прогресс арасындағы философиялық кереғарлық авторлық стилистика арқылы байқалады. Табиғат статикалық, техникалық прогресс суреттері динамикалық кейіпте танылады. Романда Боранды бекетінің барынша қатал табиғаты мен кейіпкерлерінің адамдық болмысы арасында бірін бірі толықтырушы үндестік бар. Шығармадағы Сарыөзек даласы қысы қатты табиғаты қатал, кез-келген жан шыдас бермейтін өлке. Адамның табиғат алдындағы әлсіздігі мен оның игеріліп болмайтын алапат күшін танытудың құралы болып көрінеді. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастың философиялық тұжырымы шығармада төмендегідей түзіледі. *«...Сарыөзектің разъездерінде тұру үшін адамда рух болу керек, әйтпесе арам қатасың. Дала – кенен, адам ноқат. Саған жайлы ма, жайсыз ба – далаға бәрібір» [10, 21].* Кеңістіктік тұрғыдан алғандағы Боранды разъезді модерндік өркениетке қол созған қала мен табиғат өзіне үйлес жаратқан ауыл арасындағы аралық орын деп топшылауға болғандай. *«Үзіліс пен уақыттың арасындағы көрнекі байланысқа назар аудару бізге шатасулар мен кемшіліктерді анық анықтауға мүмкіндік береді климаттың өзгеруі туралы әңгімелерде.1 өйткені климаттың өзгеруі проблемасы нақты нүкте жоқ» [11].* Шығармадағы кейіпкерлердің трагедиялық тағдырларының тоғысы ретінде топшыланатын Боранды бекеті қолайсыз ауа райымен өз тұрғындарының рухын биіктете түскендей әсер қалдырады. Қазақ сахарасының қатал қысы Қара нардың ғана атын әйгілеп тұрған жоқ, сонымен қатар Боранды Едігенің кейіпкерлік болмысын биіктетіп

тұр. Табиғаттың адамға бағына бермейтін тұрпаты осы бекеттегі Қазанғап, Едіге, Әбутәліптердің рух, мінез ерекшеліктерін даралалап көрсетеді. Қатал табиғат қарт Қазанғапты қиындықтан қыңбайтын етіп қалыптастырса, Боранды Едігенің рухын биіктеткен. Ал қатал табиғат пен қыңыр қоғам фонындағы Әбутәліптің жаны нәзік, жоғарыдағы өр мінезді екеудің қолдау-көмегіне зәру. Үшеуі үш түрлі адам, бірақ оларды мұнда еңбексүйгіштігі, өз мүддесінен ел мүддесін жоғары қойған парасаттылығы тоғыстырған.

Ш.Айтматов экологиялық апатты, адам санасының тұйықталуымен де жеткізе алған. Мәселен туындыда өзімен 45 жыл теміржолда қызмет атқарған Қазанғаптың қайтыс болғанын айтып, теміржол бастығынан сұранғанда, жаңа заманның ұрпағы «— Оу, айналайын Едеке, сен әлгі нетіп, менің басымды қатырма, нетіп. Өлсе — өлді нетіп... Мен сені алмастыра қоятын адамым жоқ. Сен жаныңда отырғаннан өлген адам тірілмейді ғой». Бұл ұлттық руханияттан іргесі ажыраған ұлттың білдей бір азаматы Шәймерденнің бар тапқан уәжі [9, 73]. Сонда бұл жауапты естіген Едіге: «Бұлар өлімді сыйламаса, тіршіліктің қадірін қайдан білсін! Бұлар қалай, не үшін өмір сүріп жүр өзі? Өмірдің мәні не сонда бұлар үшін?», — деп Боранды Едіге өзіне-өзі сауал тастап, өзінен кейінгілердің іс-әрекеттерінен шошынып жатсынады [9, 73].

Аңыз бен бүгінгі өмір шындығы. Ш. Айтматов «Боранды бекетте» халық аңыздарын кейіпкерлердің образдарын сомдауда, идеяны ашуда ұтымды пайдаланғаны мәлім. Автор сол арқылы азамат тағдырының тарихи қойнау мен болашағына да терең үңіліп, ойға бағдар салады. Бұл жайт, әсіресе, жазушының әдебиет әлеміне алып келген жаңалығы - «мәңгүрт» ұғымымен байланысты өрбиді. Сонау ерте замандағы Найман ана аңызында бір кездері елінің намысы үшін қолына қару алып, жауға аттанған қазақ батыры Жоламанның жау қолына түсіп азапталуы, дұшпандардың қолға түскен тұтқындарды жұмыс күші ретінде пайдалану үшін ойлап тапқан ең зұлым әдістерінің бірі — оларды ақыл-есінен айырып, мәңгүрттендіруі тарих қойнауындағы азапты қасірет болса, өркениет көрген оқыған кейіпкер Сәбитжанның аузымен айтылатын «Ал радио арқылы адамдарды басқаратын күн туады әлі! Әлгі автоматтарды қалай басқарса, тура солай басқарады. Оу, түсініп отырсыздар ма — кәрі демей, жас демей, адамдардың бәрі түгел радио арқылы басқарылатын болады. Қазірдің өзінде ғылыми нәтижелер де бар. Биік мүдделер жолында ғылым мұны да ойлап тапты» [9, 40] деген сөздер мәңгүрттіктің заманауи түріне бағдар сілтегендей. Ана бейітке деген құрметі арқылы өткенін асыл қазына тұтатын Едіге ғылыми прогрестің ізгілікке кереғар дамып, адамзаттық құндылықтарды аялай

бермейтіндігін түйсігімен сезеді. Тарих қойнауындағы жуан-жуандар өзінен күші басым қазақ батырларын қапыда қолға түсіріп, осындай ауыр азаппен ақыл-естен айыру арқылы өз есігінде мәңгі-бақи құл етті, ал қазіргі өркениет дамыған қоғам ше?! Бұл турасындағы авторлық пайым: *«Дүниедегі жаза біткеннің сұмдығы адамды ақыл-естен айыру. Ақыл-ой – адам өле-өлгенше өзімен бірге болатын жалғыз қазына зой»* [9, 116] болып түзіледі. *«Ш.Айтматов туындыларының кейіпкерлері олар толыққанды өмір сүреді: олар жақсы көреді, қуанады, дұға етеді, сенеді, уайымдау, азап шегу, қайғы-қасірет, жылау өмірдің қиыншылықтары мен соғыстарға толы, өйткені олар өлшеусіз қайғы орын алған 20 ғасырда өмір сүреді»* [11].

Шешім. Романындағы авторлық ракурс Боранды бекеттің табиғаты мен ондағы құбылыстарға үш түрлі биіктен көз салады. Автор Боранды бекеттегі оқиғалар мен фантастикалық сюжет арасында параллель түзе отырып, Бекеттегі оқиғалар арқылы жалпыадаматтық проблемаға ғарыштық биіктіктен назар салады. Шығармадағы фантастикалық сюжет - жат планеталықтар өмір сүретін Орман – Төстің бір тұсында көлемі Сахарадай шөл дала жылдан жылға жылжи түсіп, көгілдір шаштылардың тіршілік етіп отырған кеңістігіне қауіп төндіріп отырғандығы туралы баяндалады. Олардың осы бір құрсақ құрғауы деген алапатпен айқасу үшін өздерінің аса зор ғылыми және материалдық күш-қуатын жұмсап жатқандығын айта келіп: *«Ондай зұлмат заман келе қалса, Жер жарықтықтың халі қалай болмақ? Жер бетіндегі адам баласы бір-бірімен мәңгі-бақи түсінісе алмай, кіржіңдесіп жүріп, ақыл-парасаттың өсуі жолында көп нәрседен құр қалып қалғанын пенделер ойлар ма екен?»* [9, 93], – деп толғануы жер бетін мекендеген халықтардың Жер анаға деген ортақ санасы қалыптаспағандығынан, ғылыми цивилизацияны тек бәсеке ретінде қарастыратынын көрсетеді. Екінші авторлық ракурс-позицияда автор кейіпкері Едіге арқылы мәселеге өз ішінен үңіледі. Оқыған, жаңа заманның өкілі саналатын Сәбитжанның бойындағы мінез, дүниетанымдық ұстанымдарға қарсылығы заман дамуының ауанына көңілі толмаушылықтан туады: *«...Апыр-ай көрер көзге көпе-кернеу көкемылжың болып өскенін айтсаңшы. Бір қарасаң – тәп-тәуір жігіт сияқты. Білмейтіні жоқ, жағын безеп сайрап тұр, ал бірақ, берекесіз болғанда берекесіз. Әкесі марқұм оны оқытпаған интернат, институт атаулы бұл төңіректе, әй қалмаған шығар. Бірақ не керек, жөнді адам шыға қоймады. Мақтанқұмар, төс көтеріп, көпіртіп сөйлеуге әуес-ақ, бірақ пәтуә жоқ. Әкеге тартып ұл тумас, дипломы бар деп кеудесін кергенімен Қазанғантың тырнағына да татымас бор кемік болып шықты»* [9, 26].

Боранды бекеттегі романға арқау болған оқиғаларға деген үшінші ракурс табиғаттың өз атынан елеусіз пайымдалады: «Ал, аққұйрық қарақұс Құмдышап жардың басында үймелеп, ығы-жығы болып түртінектеп жүрген бір топ адамдардың тіршілігін, топырақтан көтерілген шыңды алыстан бақылап, әуеде қалықтап айналды да жүрді. Қарақұс шұңқыр орнына пайда бола қалған төмпешіктің төңірегіндегі адамдардың қимылы үдей түскеніне де көз салып қойды. Бұл кезде тележканың астындағы көсіліп жатқан сары ит керіліп орнынан тұрып, о да адамдардың қасына барып түртінектеп жүрді. Оған не бар десеңші? Тек шашақты жабу жамылған кәрі түйе ғана жағын тынымсыз қимылдатып, мызгымастан күйіс қайырды да тұрды...

Енді адамдар кетуге бел алған сияқты. Сөйтсе, жоқ, әлгі түйенің иесі алақанын жайып тұра қалып еді, басқалары да сөйтті...» [9, 294]. Автор таңдаған осы үш ракурс шығармадағы негізгі проблематика - адам мен табиғат қарым-қатынасынан бастау алатын мәселелерді көркем бейнелеуде ұтымдылық танытады. Ш.Айтматов экологиялық бастауларды қашан да назардан тыс қалдырмайды: «Экологиялық проблемелар – ең маңызды өмірлік проблемалардың бірі ғой, өйткені әңгіме адамның өмір сүретін ортасы туралы, болашақ ұрпақтардың өмірі туралы болып отыр» [12, 239]. Адам мен табиғат арасындағы үйлесім болмауының басты себебі де барынша анық көрсетіледі. Дандай Ысқақұлы Ш.Айтматов шығармашылығындағы осы мәселе хақында: «Романда адамзат қоғамы үшін аса маңызды үлкен мәселе көтерілген. Ол – ғылымның жалпы қоғамға, халыққа қызмет етіп, дұрыс жолда дамуы. Өкінішке қарай, ғылым мен техниканың жетістіктерін түрлі айла-амалдармен халықты бағынышты ұстау, керек десеңіз, күш қолданып, қырып-жою құралына айналдыруы да өмір шындығына айналып отыр. Тіпті ғылымның осылайша жекелеген мүдделерге орай теріс бағытта дамуы жер бетіндегі тіршілік атаулыға қауіп төндіре бастады», - деген ой айтады [13, 9].

Қорытынды. Қорыта келгенде, қазақ сахарасының экологиясын көркемдік кеңістікте суреттеген қос жазушының туындысы модерн дәуір тудырған адам мен табиғат арасындағы күрделі мәселені көтереді. Адамзаттың материалдық қажеттілігінің зардабын ең алдымен табиғаттың тартары көркемдік кеңістікке проблематика болып көрінеді. Қос шығарманың басты кейіпкерлері қоғам деп аталатын элеуметтік топтан гөрі табиғатқа жаны жақын. Шығарма кейіпкерлері модернизм дәуірі тудырған кортезиандық таным: объект – табиғат пен субъект – адам арасындағы ғылыми техникалық прогресс салған алшақтықтың болмауын жанымен қалайтын жандар. Қос шығарма модернизмнің бастапқы кезеңдеріндегі

ескіден түбегейлі бас тарту мазмұнындағы концептілік түсініктердің де жалпыадамзаттық құндылықтар призмасында қайта сараптауды қажет ететіндігін адамның ішкі әлеміне үңілу арқылы көрсетіп берді.

Әдебиеттер:

1. «Будущее, которого мы хотим» – итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 // <https://undocs.org/ru/A/RES/66/288>
2. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 4 мамыр 1995 ж. N 2260 Климаттың өзгеруі жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының негізгі Конвенциясын бекіту туралы // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U950002260_links
3. Залыгин С. Стариковские записки // https://www.litmir.me/data/Book/0/45000/45598/Zalygin_Sergei__Starikovskie_zapiski__Litmir.net_45598.fb2.zip
4. Әлемдік философиялық мұра. Батыс философиясы. Оқу құралы. Құрастырған, әрі ғылыми редактор Ә.Нысанбаев – Алматы: «Жазушы». 2009 ж. – 480б.
5. Қабдолов З. Сөз өнері // Классикалық зерттеулер: Көп томдық. – Алматы: «Әдебиет Әлемі», 2013. Т.15: Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, З.Ахметов. Әдебиет теориясы. – 412 бет
6. Нұрпейіс Ә. Сондай да бір түн болған. – Алматы: «ҚазАқпарат», 2015. -304 бет.
7. Нұрпейіс Ә. Сондай да бір күн болған. – Алматы: «ҚазАқпарат», 2015. -266 бет.
8. Кекілбаев Ә. Сең соққан сергелдең // Нұрпейіс Ә. Сондай да бір түн болған. – Алматы: «ҚазАқпарат», 2015. -304 бет.
9. Куттыбаев Ш.Д., Ш.Айтматов шығармашылығындағы қазақ тақырыбы. Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2024. – 123 б.
10. Айтматов Ш. Боранды бекет (Ғасырдан да ұзақ түн). Роман. Алматы: «Жалын», 1986
11. Кобзева О. «Проза Ч.Айтматова в журнальном контексте «Нового мира». – Велгоград: 2004 г. - с. 214
12. Nureeva G.I., Mingazova L.I., Rogachev V.I., Sayfulina F.S. Folklore and Mythological Motives in the Works of Ch. Aitmatov// [International Journal of Criminology and Sociology](#) 9, с. 920-924
13. Қ.Жарықбаев. Ақылдың кені. Алматы: «Қазақстан». 1991 ж, – 253б.

14. Д.Бісқақұлы. Адам қайткенде де адам болып қалады // «Егемен Қазақстан», 14.11.2018 ж. №218.